

ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ЁРДАМИДА ЎҚИТИШНИ ТАНЛАШ ПРИНЦИПЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564332>

Хамидова Нилуфар Джумаваевна

Аннотация. *Ушбу мақолада техника йўналиши талабаларга инглиз тилини ахборот технологиялари ёрдамида ўқитишни танлаш принциплари хақида муҳокама қилинган. Олий таълим жараёнини янги сифат босқичига кўтариш учун хорижий тилларни сифатли ўқитиш, ёшларнинг бир нечта тилларни билишлари муҳим ўрин тутади.*

Калит сузлар : *инглиз тили , таълим бериш, инглиз тилини даражалари.*

Бугунги кунда, олий таълим мазмунини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, университетларнинг таълим бериш фаолияти янада такомиллаштириш, ёш авлодни соғлом ҳамда эгаллаган касби бўйича доимий иш ўрнига эга бўлиш, масъулиятни ўз зиммасига олиш, комилликка эришиш учун ҳаракат қилиш ҳамда сифатли таълим беришни таъминлаш энг асосий шартлардандир. Олий таълим муассасаларида мазкур талабларнинг бажарилиши, келажакда ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларининг барқарор ривожланишига муносиб ҳисса қўшадиган, инглиз тилини мустақил даражада билиш орқали меҳнат бозорида ўз ўрнини топа оладиган юқори малакали компетентли шахсларнинг камолга етишига ҳисса қўшади.

Олий таълим жараёнини янги сифат босқичига кўтариш учун хорижий тилларни сифатли ўқитиш, ёшларнинг бир нечта тилларни билишлари муҳим ўрин тутади. Техника йўналишларига ихтисослашга олий таълим муассасаларида инглиз тили биринчи курсдан ўқитилади. Биринчи курсдан асосий эътибор умумий инглиз тилини (GO-General English) ўқитиш талаби мавжуд. Иккинчи ва учинчи курсдан мутахассисликка йўналтирилган касбий инглиз тилини “EOP” (English for Occupational Purposes) мақомида ўқитишга асосий эътибор қаратилади. Техника ихтисослигида инглиз тилини ўқитишда тадқиқот иши объектидаги учинчи босқич талабалари ўқиган матнларни тушуниш, ихтисосликка оид актив, пассив лексик бирликларнинг маъносини англаш, инглиззабон сўзловчилар нутқини аудиоматнларда тинглаб тушуниш малакаларини эгаллаш билан машғул бўлишади.

Замонавий таълим тизими битирувчиларнинг рақобатбардошлилигига йўналтирилганлигини ҳисобга олган ҳолда, инглиз тилини ўқитишга мўлжалланган дарсликлар талабаларнинг нутқ фаолиятининг барча турларини ўқитишда коммуникатив компетенция стратегияларини ишлаб чиқишни таъминлаши лозим. Хусусан, касбий маълумотларга йўналтирилган матнлар касбий малакаларни эгаллашнинг асоси ва воситаси ҳисобланади. Шу сабабли, матн танлашда, биринчи навбатда, инглиз тилини ўқитишнинг ОТМ йўналиши бўйича касбий йўналтирилганлигини ҳисобга олиш керак. Таъкидлаш керакки, матнларни танлаш ва уларнинг маъносини ўқиб англаш фаолиятини самарали ташкил этиш, келажақда бўлажак компетентли мутахассисларни тайёрлашни таъминлайди.

Касбий тайёргарлик талабаларнинг репродуктив (ўқиш, тинлаб тушуниш) ҳамда продуктив (ёзув ва гапириш) малакаларни умумий касбий характердаги матнларга мослаштиришни назарда тутади. Дарсликларда матнларга мувофиқ терминлар таржимаси рўйхати мавжуд бўлиб, улар бўлажак муҳандис техник ходимларнинг келажақдаги касбий фаолиятларига оид лексикани, сўз бирикмаларни англашга қаратилади. Амалдаги "GO-General English" умумий инглиз тилини ўргатишга мўлжалланган дарсликлар, ўқув қўлланмалар ҳамда ўқув-услубий мажмуаларда ўқитиладиган матнлар одатда, муаммоли ва мунозарали масалаларни ўз ичига олиб, талабаларни танқидий таҳлил, мунозара, музокара, ўқилган матн бўйича ўз фикрларини билдириш амалларини бажаришга ундайди. Бу эса ҳозирги кунда турли соҳаларни ривожлантириш истиқболларига йўналтирилган инглиз тили касбий коммуникатив компетенциясини ривожлантиришга имкон беради.

Сўнгги пайтларда чет тил ўқитиш хусусан, инглиз тилини ўқитиш бўйича чоп этилган дарслик мажмуалари, услубий ҳамда ўқув қўлланмаларга қўйиладиган талаб, коммуникатив ёндашувни инобатга олишдан иборат. Шунингдек, мазкур ўқув адабиётларни яратишда комплекс ёндашув яъни, барча нутқ фаолияти турларига тегишли машқлар ва технологиялар мажмуини ишлаб чиқишга эътибор қаратилмоқда. Комплекс деганда тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш, ёзув ҳамда грамматика, фонетика, лексик компетенцияларни ҳамоҳанг равишда боғлаб, ўқув-услубий таъминотни бойитиш назарда тутилади. Ўқув адабиётлардаги барча мавзулар (Units) ва кичик мавзулар (Themes) Давлат таълим стандарти таълим мазмунига мувофиқ, таълим олувчиларнинг мутахассислигига ва уларнинг эҳтиёжларига (Needs and analyzes) монанд бўлиши лозим. Мазкур талаблар инглиз тилини ўқитишда яқиний мақсад – коммуникатив компетенцияни эгаллашга қаратилган бўлиши керак, жумладан, нофилологик йўналишларга инглиз тилини ўқитиш тизимида

хам ушбу талаблар амалга оширилади. Коммуникатив компетенцияни эгаллашнинг оқибат натижаси – коммуникант ҳамда когнизант шахсини шакллантириш. Мазкур тадқиқотдан кўзланган асосий мақсад ҳам келажакда коммуникант ва когнизант мақомидаги талабаларга инглиз тилини ўқитишдан иборат.

Шу ўринда “ESP” мақсадида инглиз тилини ўқитиш бўйича амалга оширилган ислохотларни қисқача таҳлил қилсак. Т.С.Серованинг фикрича, “ESP” атамаси муомалага киритилгандан сўнг, ушбу давр икки босқичга ажратилганини эътироф этади: Таянч даражада (A1, A2) тил кўникмаларини шакллантириш ҳамда муайян мутахассисликка оид билим олиш учун инглиз тилини мустақил бошланғич даражада (B1, B1+) тушуниш лозим.

Бугунги кунда Европа Кенгаши томонидан “ESP” мақсадларини рўёбга чиқариш учун кўшимча “VOLL” (Vocationally Oriented Language Learning) таълим йўналиши мавжуд. Мазкур таълим йўналиши олий таълим дипломига тенглаштирилган касб-хунарга йўналтирилган мутахассисларни жамият учун тайёрлаб беради. Касбий йўналишларга биноан мутахассисларни тайёрлаш турли йилларни қамраб олади. Масалан, Америка Қўшма Штатлари ва Европанинг айрим мамлакатларида бўлажак ҳуқуқшунослар икки йил, ҳамширалар бир ярим йил, мактабгача таълим тарбияловчилари бир ярим йил ва бошқалар. Сўнгра амалиёт ўташ учун муайян муддатдан сўнг касбий малакали мутахассис бўлиш имконияти қўлга киритилади. Мазкур таълим босқичи узлуксиз таълим тури ҳисобланади. Олий таълим муассасаси таълим тизими билан касб-хунар ўқув муассасасининг фарқи, олий таълимда назарий ҳамда ижтимоий фанлар интеграцияси мавжуд, касб-хунар ўқув муассаса турида асосий эътибор маълум мутахассисликни эгаллашга қаратилади.

Тадқиқот иши доирасида талабаларга инглиз тилини ахборот технологиялари ёрдамида ўқитишнинг самарали усуллари танлаш принциплари хусусида кўплаб назарий адабиётлар, дарсликлар, онлайн маърузалар таҳлил қилинди. Принциплар инглиз тилини ўқитиш нуқтаи назаридан муҳим қонуниятлар ёки қоидалар мажмуи деб таърифланади. Чет тил ўқитиш методикасида принциплар бир нечта гуруҳларга ажратилади: лингвистик, умумдидактик, психологик/психолингвистик, методик принциплар шулар жумласидандир. Мазкур принциплар ўзбек олимлари, ғарб мутахассислари, Россия олимлари томонидан чуқур тадқиқотлар асосида ўрганилган ҳамда таълим жараёнида қўллаш таклиф қилинган. Амалга ошириладиган тадқиқот ишининг муҳим вазифаларидан бири техник йўналиши талабаларига ахборот технологиялари ёрдамида инглиз тилини самарали ўқитиш принципларини таҳлил қилиш ҳамда

мувофикларини белгилаб олишдан иборат. Қуйида тадқиқот иши доирасида ўрганилган принциплар хусусида фикрлар баён қилинади.

Лингвистик принциплар. Ушбу принциплар замонавий методик ёндашувлар натижасида алоҳида гуруҳга ажратилган. Уларнинг баъзилари янги, айримлари дидактик, педагогик ва методик принциплар таркибида тадбиқ қилинган:

тизимлилик;

Турли даражада тил ўрганувчиларни ягона мақсад коммуникатив фаолият юритишни назарда тутати.

концентризм;

Ушбу принципда лексик-грамматик материалларни коммуникативлик, мотивацион, мавжудлик, етарлилик, очиқлик мезонлари асосида танлаш мақсад қилинади.

функционаллик;

Грамматик минимумни танлашда иштирок этади.

стилистик дифференциация;

Тил ва нуктнинг ўзига хос хусусиятларини турли вазиятларда тушунишни назарда тутати. Масалан, когнезант сўзларни, ибораларни инглиз тилининг турли шеваларида инглиззабон тил сохибини тинглаш ва тушуниш орқали эришади. Россиялик тадқиқотчи Андрей Колесников мазкур принципни ички ва ташқи турларга ажратади.

минимизация;

Ўргатиладиган мавзунинг энг муҳим элементларини танлаб ўқитишни назарда тутати.

Дидактик принциплар дастлаб Я.А.Коменский (1592-1670) томонидан таклиф қилинган. Уларнинг айримлари бугунги кунгача сақланиб қолган. Айни пайтда улар умумдидактик принциплар деб ҳам юритилади. Ушбу принциплар тил материални яхши англаб ва тушуниб, сўнгра уларни нутқ фаолияти турларида ишлата олиш мақсадида қўлланилади. Мазкур принциплар чет тил ўқитиш методикаси бўйича таҳлил қилинади:

онглилик (Л.С.Выгодский, Б.В.Беляев);

Коммуникант сифатида бирор маълумотни тўғри айта олиш, бирор нарсани тўғри сўрай олиш малакаларини мустақил ва ташаббускор бўлиб ифодалашни фаолият юрита олишни назарда тутати.

илмийлик ва тизимлилик;

таълим ва тарбия бериш;

Шарқ мутафаккирлари фикрларига биноан, таълим бериш орқали комил шахсни тарбиялаш лозим. Баъзан таълим ва тарбия бирлиги деб ҳам қўлланилади.

қўрғазмалилик (И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский);

А.Н. Шукин фикрича, кўргазмалилик принципи ички (идрок қилиб англаш) ва ташқи (тинглаш ва кўриб идрок қилиш) турларга бўлинади. Шунингдек, хорижий тилларни ўқитишда кўргазмалилик қуйидаги функцияларга эга. Таълимий, назорат қилувчи, ташкиллаштирувчи.

мустаҳкамлик ёки билимни мустаҳкам эгаллаш;

Ушбу принцип онглилик принципи билан ўзаро боғлиқ бўлиб, ўқув материални ўқувчилар хотирасида эслаб қолиш мақсадида қўлланилади. Тил ўрганувчилар дарс жараёнида ўрганган билимларни кундалик ҳаётда қўллай олиш малакасини назарда тутаяди.

Таълимни ҳаёт билан боғлаш;

Тил ўрганувчиларга тил материални тушунарли қилиб ўргатиш;

фанлараро алоқадорлик;

маданиятлараро мулоқот;

ўқитувчининг касбий компетентлиги;

ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятларини инобатга олиш;

осон қийинлик ва ўқувчилар кучига мослик (Ж.Жалолов).

Психологик принциплар ҳақида фикр юритар эканмиз, инглиз тилини ўқитишда уларнинг вербализация ва корреляция турлари ишлаб чиқилганлигининг гувоҳи бўлдик. Вербализация – оғзаки нутқ орқали тил ўргатиш ҳамда корреляция – лексика, грамматика ва талаффузни (Тил компетенцияси) ўргатишда инобатга олинади. Тил ўрганувчилар даражасидан келиб чиқиб, муайян чегара қўйилади ва белгиланган мавзулар доирасида корреляция принципи инобатга олинади. Замонавий психологик тадқиқотларда қуйидаги психологик принциплар ишлаб чиқилди.

мотивация (ички, ташқи). Чет тилларини ўқитишда мотивациянинг психологик, педагогик хусусиятлари, унинг таълимдаги роли, ўрни ва амалий аҳамиятига оид масалалар юртимиз олимларидан Б.Р.Саматова, Р.З.Асамова, хорижий тадқиқотчилардан В.П.Беспалько, А.Г.Маслоу, Е.П.Ильин, Р.Гарднер, З.Дорнайи, Е.И.Пассов илмий тадқиқотларида чуқур ва батафсил ўрганилган.

нутқ малака ва кўникмаларни босқичма-босқич шакллантириш;

А.Н. Шукин ушбу принципни 4 та босқичга ажратади. Таништирув – коммуникатив билимларни грамматик қоидалар билан ўргатиш; стандартлашган – нутқий малакаларни турли инглиз тилига оид машқлар бажариш ёрдамида ўргатиш; бир қанча турли ситуатив вазиятларни нутқий машқлар орқали малакаларни ривожлантириш ва шакллантириш; ижодий – нутқий билим, малака кўникмаларни нафақат ўқув, балки ўқув вазиятларга номувофиқ материаллар асосида шакллантириш;

тил ўрганувчиларнинг индивидуал-психологик хусусиятларини инобатга олиш принципи. Ушбу принцип матн ўқиш ва уни танлаш жараёнида шахснинг ўзига хослиги ва субъектив индивидуаллигини ҳамда уларнинг ёш хусусиятларини инобатга олишни назарда тутди.

Адаптация жараёни инобатга олиш принципи;

Илк мартаба А.И.Суригин (2000) томонидан тадбиқ қилинган. Мазкур принципда тил ўрганувчиларга самарали инглиз тилини ўқитиш учун дўстона муҳит яратиш орқали ўқув жараёнини режалаштириш назарда тутилади.

Методик принциплар. Чет тили ўқитишнинг назарий методикасида улар соф методик ва хусусий принципларга ажратилади. Ж.Ж.Жалолов, Г.Т.Маҳкамова, Т.Қ.Сатторов, Л.Т.Аҳмедова, М.Джусупов, В.И.Нормуродова каби ва бир қанча ёш олимлар томонидан чет тил ўқитиш методикасига киритилган. Хусусан, хорижлик Л.В.Щерба, Г.Пальмер, Р.К.Миньяр-Белоручев, Н.Д.Гальского, Н.И.Гез, В.Л.Скалкин, М.Б.Ляховицкий, А.Н.Шамов, Е.И.Пассов, С.Ричардс ва Рожерс, С.Торнбери, У.Пенни, Л.Фриман, Р.Акбари каби олимлар томонидан методик принциплар мукамал ўрганилган ҳамда оммалаштирилган¹². Мазкур принциплар қуйида таҳлил қилинади.

Коммуникатив фаолиятга йўналтирилганлик (Делл Хаймс);

она тилини инобатга олиш ёки она тилига таяниш;

нутқ фаолияти турларини комплекс (интегратив) ўргатиш;

рецептив ва продуктив ўргатиш;

ўқувчиларнинг инглиз тили бўйича тил тажрибасининг негатив таъсирини инобатга олиш;

табiiй нутққа апроксимация (яқинлашиш) қилиш (Г.Пальмер);

интенсив яъни тезлаштирилган/жадаллаштирилган тарзда ўқитиш;

дарс жараёнида ўқитувчи пассив индивидга айланиши ва талабаларни фаол субъектга айлантириш;

машқлар бажариш;

турли усуллардан фойдаланиш принципларидан иборат.

Юқорида тадқиқот вазифасига биноан принциплар гуруҳи таҳлил қилинди. Хусусан, тадқиқот ишининг кейинги вазифаси ва муҳим янгилиги техника йўналиши талабаларига ахборот технологиялари ёрдамида инглиз тилини ўқитишда муҳим принципларни белгилаб олишдан иборат. Мазкур аниқлаштирилган принциплар қуйидаги жадвалда акс этган.

¹² М.Ш.Рузметова. Умумий ўрта таълим 5-7 синф ўқувчиларига инглиз тилини ўқитишда компетенцияларни ривожлантириш технологиялари. Пед.фан. бўйича фал.д-ри (PhD)... Дисс. – Т., 2021. Б-218; -486

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Выготский Л.В. Мышление и речь. Психологические исследования." М.-Л.: Соцгиз, 1934. - 324 с.
 2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Пособие для учителя. - М.: АРКТИ, 2000. - 165 с.
 - 3.Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур. - Липецк, 1998.159 с.
 4. Пассов Е.И. Культуросообразная модель профессиональной подготовки учителя: философия, содержание, реализация. - М., 2001.-48 с.
 5. Пассов Е.И. Методология методики: Аксиологический, онтологический и прикладной аспекты.//Липецк: Доклад на научной конференции по проблеме методологии методики, - Типография лгТУ. - 2001.-26 с.
-